

Шеков А.В.Кандидат исторических наук, доцент
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого**О РАННЕЙ ЧАСТИ ПОЯННИКА ЧЕРНИГОВСКИХ КНЯЗЕЙ
В СОСТАВЕ ЛЮБЕЦКОГО СИНОДИКА**

Помянник “великих князей чернеговских, киевских и прочих” в составе Синодика Антониева Любечского монастыря, основанного в 1694 г., достаточно хорошо известен в историографии¹. Он сохранился в рукописи середины XVIII в., был обнаружен и частично опубликован в 1860 г. графом Г.А. Милорадовичем². Анализ этого источника во второй половине XIX в. был посвящен ряд работ³. Наиболее подробно помянник был рассмотрен в книге Р.В. Зотова, изданной в 1892 г., а затем – в серии “Летопись занятий Археографической комиссии” в 1893 г. В XX в. было проведено лишь археографическое исследование Любецкого синодика, установлен его первый оформитель – Иван Щирский, бывший и первым игуменом Антониева Любечского монастыря⁴.

Можно согласиться с Р.В. Зотовым, предполагавшем, что под именами, условно отмеченными № 1-4, 9, упоминаются черниговские князья, умершие до конца первой половины XII в.⁵ Это – великий князь Константин Мстислав Владимирович (№ 1), указанный в помяннике и летописи как создатель церкви Св. Спаса в Чернигове⁶. Его племянник – великий князь Николай Святослав Ярославич (№ 2), которому, очевидно, принадлежали 11 известных к настоящему времени печатей с изображениями князя и св. Николая Мирликийского, найденные в Чернигове, Новгороде-Северском, Соснице, Владимире-Волыньском⁷. Сын Николая Святослава Ярославича – великий князь Михаил Олег Святославич (№ 3), чье церковное имя упоминается в Любечском синодике и известно по поминальной записи игумена Даниила⁸.

Следующим, возможно, упоминался сын Михаила Олега – великий князь черниговский, а впоследствии – киевский Всеволод Ольгович (№ 4). Хотя идентификация упомянутого под условным № 4 князя пока не может быть установлена окончательно.

Хронологически стройная цепь упоминаний первых черниговских князей прерывается князьями, указанными под № 5-8, а под № 9 – “вел. кн. Давид чернеговский”, если его не отождествлять с князем Давыдом Ольговичем, упоминаемым в конце XII в., является возвратом по отношению к поколенной росписи имен под № 1-4⁹. Первый из черниговских князей с таким именем – Давыд Святославич, сын Святослава Ярославича (№ 2), умер в 1123 г.¹⁰ Упоминание уже в начале помянника великого князя Александра киевского, великого князя Романа киевского, великих князей Димитрия, Василия Всеволода (условные № 5-8 по Р.В. Зотову), разрываю-

¹ *Зайцев А.К.* Помянник черниговских князей // Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания. Аннотированный каталог-справочник / Под ред. Я.Н. Щапова. – СПб., 2003. – С. 107-109.

² *Милорадович Г.А.* Синодик Антониевского Любечского монастыря // Черниговские губернские ведомости. – 1860. – № 37; *его же.* Любеч, Черниговской губ. Городницкого уезда, родина преподобного Антония Печерского // ЧОИДР– М., 1871. – Кн. 2.

³ *Филарет (Гумилевский).* Чернигов. Терем с епископиею, усыпальница и Синодик князей // Черниговские епархиальные известия. – 1863. – № 10; *его же.* Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Чернигов, 1874. – Кн. 5. – С. 35-47; *Квашинин-Самарин Н.[Д.].* По поводу Любецкого синодика // ЧОИДР. – М., 1873. – Кн. 4; *Зотов Р.В.* О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. – СПб., 1892; то же в: Летопись занятий Археографической комиссии за 1882–1884 гг. – СПб., 1893. – Вып. 9.

⁴ *Ситий І.М.* Ким і коли було започатковано Любецький синодик, або останній твір Івана Щирського // Любецький з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. – Чернігів, 1997.

⁵ *Зотов Р.В.* О черниговских князьях... – С. 32–38.

⁶ ПСРЛ. – Т. 2 – СПб., 1908. (фототипич. переиздания – М., 1962, 1998).

⁷ *Янин В.Л.* Актовые печати Древней Руси X–XV вв. – М., 1970. – Т. 1. – С. 167, 168; *Янин В.Л., Гайдуков П.Г.* Актовые печати Древней Руси X–XV вв. – М., 1998. – Т. 3. – С. 13, 18-20, 113, 114.

⁸ Памятники литературы Древней Руси: XII век. – М., 1980. – С. 114.

⁹ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 668, 673, 679, 691.

¹⁰ ПСРЛ. – Л., 1926-1928. – Т. 1 (фототипич. переиздания – М., 1962, 1997).

щих перечень надежно отождествляемых князей черниговских, позволяет предположить редактирование протографа источника.

Нельзя согласиться с отождествлением Р.В.Зотовым великого князя черниговского Николая Святослава (№ 10) с князем Святославом Давыдовичем, в иночестве Николаем¹. Исследователь исходил из совпадения имен и их упоминания после “вел. кн. Давида”, чей сын Святослав постригся в монахи 17.02.1107 г. под именем Николая, был похоронен в Киево-Печерском монастыре, а затем причислен к лику святых². Но Святослав Давыдович никогда не был великим князем черниговским. Странно, что в помяннике ничего не сказано о принятии им иночества, хотя монахом он был более 30 лет и отличился на этом поприще. Рассказ Киево-Печерского патерика “О преподобнем Святоше, князи Черниговском”, составленный в 20-х гг. XIII в., упоминает “келию..., юже створи, яже и донине есть зовома “Святошина”, и оград, его же своима рука насади”³. Случаи принятия иночества другими князьями отмечены в синодике (см. № 11, 12, 30, 31, 43).

В то же время известен другой черниговский князь Николай Святослав, кроме упомянутого выше (№ 2) великого князя Николая Святослава Ярославича. В Уставной грамоте князя Святослава Ольговича церкви Св. Софии в Новгороде 1136/1137 г. указано его христианское имя – Никола⁴. Оно подтверждается данными сфрагистики⁵. С 1157 г. до своей смерти 15.02.1164 г. Святослав Ольгович княжил в Чернигове⁶. Вполне вероятно, что он записан в синодике под № 10 нумерации, предложенной Р.В.Зотовым.

В XI–XII вв. в Чернигове правили три князя с именем Святослав (на что правильно указал Р.В. Зотов), а в Любецком синодике великими князьями черниговскими названы четыре Святослава. Р.В. Зотов упоминание Николая Святослава (№ 10) великим князем посчитал ошибкой. Это – не единственно возможное объяснение. Во-вторых, “вел. кн. Святослав Всеволодич черниговский” (№ 24) записан в помяннике после надежно идентифицируемых князей Михаила Всеволодовича Черниговского (№ 17), погибшего в Орде 20.09.1246 г., и Ярополка Ярославича (№ 22) – единственного известного черниговского князя с таким сочетанием имени и отчества, последний раз упоминаемого в 1212 г.⁷ Исходя из указанных фактов, думаю, правомочно не согласиться с Р.В. Зотовым и предположить под № 11 “вел. кн. Святославом” Святослава Всеволодовича – великого князя черниговского и киевского, умершего 25.07.1194 г.⁸

В связи с вышеизложенным можно предложить следующую интерпретацию: под условным № 4 указан отец Святослава Всеволодовича – Всеволод Ольгович (умер 1.08.1146 г.), под № 10 – дядя Святослава Всеволодовича Святослав Ольгович (умер 15.02.1164 г.), под № 11 – Святослав Всеволодович (умер 25.07.1194 г.), под № 12 – его брат Ярослав (умер в 1198 г.)⁹. Не исключено, что под условным № 24 приведено либо дублированное упоминание Святослава Всеволодовича, либо указание неизвестного по другим источникам князя, умершего в XIII в. При князе под № 24 назван его сын Борис. У Святослава Всеволодовича по другим источникам сын с таким именем не известен. В то же время летописное известие о постриге “в черньци” Святослава Всеволодовича перед смертью в июле 1194 г. совпадает с записью в Любецком синодике об иночестве великого князя Святослава (№ 11)¹⁰. Это еще один аргумент в пользу отождествления князя, упомянутого в помяннике под № 11, со Святославом Всеволодовичем.

¹ Зотов Р.В. О черниговских князьях... – С. 38.

² ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 281; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н. Насонова (далее – НПЛ). – М.; Л., 1950. – С. 19; *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. – М., 1963. – С. 36; Памятники литературы Древней Руси: XII век. – С. 498-507, 692.

³ Там же.

⁴ Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Изд. подг. Я.Н. Щапов. – М., 1976 г. – С. 148.

⁵ Янин В.Л. Актовые печати... Т. 1. – С. 105; Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати... – Т. 3. – С. 43, 53, 131.

⁶ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 490, 522, 524, 696; *Бережков Н.Г.* Хронология... – С. 168, 176.

⁷ ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 471; НПЛ. С. 53; *Бережков Н.Г.* Хронология... – С. 111, 112, 253, 254, 257, 258.

⁸ ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 412; Т. 2. – Стб. 679-681; *Бережков Н.Г.* Хронология... – С. 206, 207.

⁹ Там же. – С. 147, 176, 206, 207, 209.

¹⁰ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 680.

Соотнесение Р.В. Зотовым великого князя Ярослава Черниговского “в иноцех Василия” (№ 12) с Ярославом Всеволодовичем, младшим братом Святослава Всеволодовича, совпадает с предлагаемой нами схемой помянника. Вопрос интерпретации № 13 – “личности вел. кн. Феодосия черниговского”, как указал Р.В. Зотов, до сих пор остается открытым¹.

Следующего поминаемого великого князя черниговского “Всеволода Даниила Святослава” (№ 14) архиепископ Филарет и Р.В.Зотов, очевидно, правильно отождествляли с Всеволодом Святославичем Чермным, указав на ошибку при переписи его отчества в помяннике. Так, под № 11, скорее всего, указан отец Всеволода Святославича – Святослав Всеволодович, под № 12 явно указан его дядя – Ярослав Всеволодович, под № 15, как будет показано ниже, скорее всего, брат Олег и племянники Всеволода Святославича, под № 16 – другой брат Всеволода – Глеб, а под № 17 определенно назван сын Всеволода – известный князь Михаил Черниговский, убитый в Орде 20.09.1246 г. и позже причисленный к лику святых. В контексте этой схемы упоминание под № 14 Всеволода – великого князя черниговского начала XIII в. вполне уместно.

Р.В. Зотов полагал, что под № 15 указаны некий великий князь Константин Ольгович Черниговский и его сыновья Давыд, Глеб и Александр. Написание имени “Олго” с использованием двух букв “от” было отмечено Р.В. Зотовым и принято за сокращение отчества. Думается, более правильно прочесть в этом фрагменте поминание великого князя Константина Олега. Старший брат упоминаемого в синодике под условным № 14 Всеволода Святославича Чермного – Олег, скорее всего, был с 1201/1202 г. по 1204/1205 г.² великим князем черниговском. Он хорошо известен по летописным статьям последней четверти XII в.³ Известен сын Олега Святославича – Давыд⁴.

Следующим в синодике (№ 16) помянут младший брат Олега и Всеволода Святославичей – Пахомий Глеб, упоминаемый в Тверской летописи под 6723(1215) г. как князь черниговский⁵. Убеждение в правильности подобной интерпретации основано на редком среди черниговских князей имени Глеб и его месте в синодике. Так, следующими (№ 17) в источнике достаточно определенно названы племянник Глеба Святославича – Михаил Всеволодович вместе со своим боярином Федором. Важно, что с великим князем Михаилом упомянут его боярин и добавлено определение поминаемых как “непоклонившихся солнцу и неходивших около куста, оубыенных от татар за православную веру”. Такая характеристика погибших совпадает с описанием их подвига в пространных редакциях “Сказания об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора”, известных в списках конца XIV–XV в.⁶ Как предполагается, первоначальная краткая редакция “Сказания” возникла в связи с установлением дочерью Михаила Всеволодовича – Марией церковного почитания мучеников в третьей четверти XIII в.⁷ Следует отметить, что имя Михаила Всеволодовича венчает хронологическую цепь великих князей черниговских XI – первой половины XIII в. – его предков и их ближайших родственников. После него впервые начинают упоминаться князья черниговского дома, не занимавшие стол в Чернигове, многие из которых умерли ранее Михаила Всеволодовича. Поэтому можно предположить, что именем этого князя оканчивалась первая, наиболее ранняя часть помянника. В целом эта часть, даже условно выделенная, более напоминает помянник предков Михаила Всеволодовича, а не синодик черниговских великих князей. Схематически это выглядит так:

¹ Зотов Р.В. О черниговских князьях... – С. 42; Янин В.Л. Актовые печати... – Т. 1. – С. 147, 149.

² Определение здесь 6712 г. Тверской и Никоновской летописей мартовским годом – гипотетично.

³ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 602, 604(?), 620, 628, 629, 631(?), 645, 673, 691-694, 698.

⁴ Там же. – Стб. 668, 673, 691.

⁵ Зотов Р.В. О черниговских князьях... – С. 66, 67; ПСРЛ. – СПб., 1863. – Т. 15 (фототипич. переиздания – М., 1965, 1965, 2000). – Стб. 315.

⁶ Памятники литературы Древней Руси: XIII век. – М., 1981. – С. 563; НПЛ. – С. 298-303; ПСРЛ. – М., 2000. – Т. 6. – Вып. 1. – Стб. 318-325.

⁷ Памятники литературы Древней Руси: XIII век. – С. 228-235, 563, 564.

№ 1 Мстислав Владимирович

№ 2 Святослав Ярославич

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Ригі	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011